

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14536180>

ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ РАССОМИ МАЛИК НАБИЕВ ИЖОДИ

Рустамбек Мамасолиев

Камолиддин Беҳзод номидаги

миллий рассомлик ва дизайн инситути

«Чизматасвир» кафедраси доценти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон халқ рассоми Малик Набиев ижодида ранглар уйғунлиги ва услуби ҳақида гап юритилган. Рангтасвирнинг асосий жараёнлардан бири бўлган ёруғ-соя ва иссиқ-совуқ рангларнинг умумий тушунчаси бадиий асар композицияси орқали ўрганилган.

Калит сўзлар: рангтасвир, соя-ёруғ, иссиқ-совуқ ранглар, натюрморт, композиция, конструктив қурилиши, сайқаллаш.

Аннотация. В статье рассматривается гармония и стиль красок в творчестве народного художника Узбекистана Малика Набиева. Общая концепция светлых и теплых-холодных цветов, являющаяся одним из основных процессов живописи, изучалась через композицию произведения искусства.

Ключевые слова: живопись, свет-тень, теплые-холодные тона, натюрморт, композиция, конструктивное построение, отбеливание.

Annotation. The article examines the harmony and style of colors in the work Malik Nabiev. The general concept of light and warm-cold colors, which is one of the main processes of painting, was studied through the composition of a work of art.

Keywords: painting, shadow-light, warm-cold colors, still life, composition, constructive construction, bleaching.

Тасвирий санъат ҳар қандай фаолият соҳасидаги, ҳатто ижод билан бевосита боғлиқ бўлмаган маҳоратнинг энг юқори даражасини ҳам англатиши мумкин. Тасвирий санъат атроф олами ижодий қайта яратишга асосланган маънавий фаолият соҳасининг ўзига хос туридир. Ушбу мақолада асосий ургу тасвирий санъатда улкан из қолдирган rassom Малик Набиев ижодига бағишланган.

Мустақиллик даврида миллий рангтасвир мактабининг янги қиёфасини яратиш муаммоси актуаллашиб, шаклий, ифодавий воситаларнинг ранг-баранг кўриниш касб этишига туртки берди. Услубий жиҳатдан ўзбек rassomлари ғарб rassomлари ютуқларига муурожаат қилсаларда, бироқ улар тақлид қилмасдан, миллий анъаналар, этник хусусиятлар билан уйғун холда ўзига хос бадий картиналар яратдилар.

Ўзбекистон халқ rassоми, академик, профессор, давлат мукофотлари лауреати Малик Набиев 2021 йил 105 йилга кирган булардила.

Малик Набиев 1916 йилда Тошкентда уста ва тикувчи-каштачи оиласида туғилган. 10-12 ёшида боланинг ўзи отасининг ҳунарини ўрганади, кейинчалик уни узоқ вақт ва содиқлик давом эттиради. Агар у бир кун Бешёғочдаги бадий студияга кирмаганида ва янги таассуротларга қойил қолганида ҳаммаси шу ерда тўхтаган бўларди. У ўзига тушунарсиз, лекин қалбида пуфлаётган нарсани ифодалаш учун чўтка олади. Унинг биринчи устозлари Ақром Тошкенбоев ва Баҳром Ҳамдамий унга доим такрорлашни яхши кўрадилар: “Малик - сен бошдан -оёқ ўзбексан, сенда ўзбек руҳи бор, сен бошқа ҳеч нарсани билмас экансан. Ва сизни бу эрдан бошқа ҳеч ким танймайди. Шунинг учун сиз ўзбекларни ёзишингиз керак. Сиз буни қила оласиз дейди.

1928 - 1930 йилларда М.Набиев ўзбек санъат музейининг бўлажак буюк рассомлари О. Татевосян ва П. Бенков раҳбарлигида бадий студияда таҳсил олган. У улардан кўп нарсани ўрганади ва севимли меҳнати билан яшашни ўрганган бахтига умр бўйи миннатдор бўлади.

Меҳнат фаолиятини 1937 йилда П. Бенков номли Республика рассомлик мактабида ўқитувчиликдан бошлаган. Набиев 1958 йилдан умрининг охиригача Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетида дарс берган. Университетда тасвирий санъат тажрибасини иқтидорли ёшларнинг бир неча авлодларига ўтказди. Рассомнинг таниқли тарихий шахслар ва фидойи замондошлари тасвирланган асарлари кенг жамоатчилик томонидан юқори баҳоланди. Улар орасида М. Набиевнинг «Спитамен қўзғолони», «Беруний портрети», «Гамара хоним», «Чўпон», «Доктор Маҳмудов портрети», «Қурувчи» каби асарлари бор.

Малик Набиев фан ва маданият арбобларининг портретларини яратган, лекин асосан тарихий жанрда ишлаган. Шундай қилиб, рассом Амир Темур ҳаётининг турли даврларида - ёшлиқдан қариликгача бўлган портретлари, ранг-баранг тарихий композицияларда тасвирлаган. «Амир Темур» образини яратган портретлардан бири буюк саркарда ва давлат арбоби образининг эталони сифатида тан олинган. Бу муваффақият рассомни илҳомлантирди, у тарихий ҳужжатлар ва китобларни, Амир Темур ва унинг даври ҳақидаги архив материалларини синчковлик билан ўрганиб чиқди.

Унинг энг яхши асарлари орасида «Спитамен» халқи озодлиги учун қаҳрамон курашчи, зўр олим ва мутафаккир Абу Райхон Берунийнинг портретларидир.

Рассом М.Набиев Европанинг, Осиёнинг, Американинг 40 дан ортиқ мамлакатларида бўлиб, энг машҳур меъморий ёдгорликларни, музейлар ва кўرғазма залларини бошқа рассомларнинг ёрқин асарлари сақланаётганини ўз кўзлари билан кўриш учун ташриф буюрган. Жаҳон санъатининг турли соҳаларини ўрганиб, у реализм аъналарига содиқ эди. Булар Ҳиндистон, Куба,

Шри -Ланка, Индонезияга ташриф буюриш таассуротлари асосида яратилган эскизлар ва асарлардир.

2000 йилда буюк аждодларимиз ва замондошларимизнинг ажойиб тасвирларини қайта яратган тинимсиз ижодкор Малик Набиев «Буюк хизматлари учун» ордени билан мукофотланган.

Ўзбекистон Бадиий академияси раиси Акмал Нуриддинов rassom М.Набиев ҳақида гапирар экан, ўзбекистонлик ушбу буюк rassom мамлакатимиз тасвирий санъатида чиндан ҳам ўчмас из қолдирганини таъкидлади. Ушбу вақт давомида жамоатчилик ва санъат ихлосмандлари томонидан катта эътирофга сазовор бўлган ушбу rassomнинг намойиш этилган асарлари устида тинимсиз иш олиб борилди. Улар орасида «Гамара хоним», «Доктор Махмудова портрети» ва бошқалар бор. Rassom мустақиллик йилларида ўзбек халқининг буюк ўғиллари - Бобур, Фитрат, Усмон Носирнинг гўзал портретларини яратди. Айниқса, Амир Темур портрети Набиев томонидан 1994 йилда яратилган.

Малик Набиев ижодига тарихий ва замонавий мавзулар хос. Унинг бой меросини икки йўналиш бўйича ўрганиш мумкин. Биринчиси реал борлиқдан таассуротларга асосланган бўлиб, “Мироб”, “Шарифжонов портрети”, “Қурувчи”, “Санъатшунос И.Раҳмонкулова”, “Ёғоч ўймақори” каби асарларида акс этади. Бу асарларда rassom тасвирланаётган шахсларнинг ички оламини чуқур ифода этишга ҳаракат қилади. Ижодидаги иккинчи асосий йўналиши буюк тарихий шахслар ва тантанали тарихий воқеаларга асосланган. М.Набиевнинг “Амир Темур” (1994) портретида кўп қийинчилик кўрган, ватани, давлати учун яшаган буюк ҳуқумдор, давлат арбоби, саркарда образи акс этган. Асосида М.Набиевнинг кўп меҳнати, изланишлари ётган улуғ саркарда портрети эталон сифатида тан олинган. Rassom Амир Темур образини яратишда Ибн Арабшоҳнинг асарларини, Саркарданинг бош суягини ўрганган ва шунинг асосида унинг юз қиёфаси кўринишини тиклаган Собиқ иттифоқ антрополог-олими М.М.Герасимов ишини чуқур ўрганиб чиққани самарали натижа берган.М.Набиев томонидан Амир Темур портретидан ташқари Заҳридин

Муҳаммад Бобурнинг ҳам эталон портрети яратилган. “Бобур портрети” романтик услубда ишланган бўлиб, қаҳрамон кўлида қалам билан ижодкор шахс сифатида тасвирланган.

Рассом Малик Набиев фан ва маданият арбобларининг портретларини чизган, лекин асосан тарихий жанрда ишлаган. Ижодкор Малик Набиев мустақиллик йилларида самарали ривожланди, рассом ўзбек халқининг буюк ўғиллари - Бобур, Фитрат, Усмон Носирнинг чиройли портретларини яратди. Рассом 1994 йилда яратган буюк аجدодимиз Соҳибқирон Амир Темурнинг портрети, айниқса, ўзига жалб қилади, бу нафақат тасвирий санъат ривожиди, балки бутун мамлакат маданий ҳаётида катта воқеага айланди.

Рассомнинг Амир Темур яратган портретлардан бири буюк саркарда ва давлат арбоби образининг эталони сифатида тан олинган. Бу муваффақият рассомни илҳомлантирди, у тарихий ҳужжатлар ва китобларни, Амир Темур ва унинг даври ҳақидаги архив материалларини синчковлик билан ўрганиб чиқди.

М.Набиев Европанинг, Осиёнинг, Американинг 40 дан ортиқ мамлакатларида бўлиб, энг машҳур меъморий ёдгорликларни, музейлар ва кўرғазма залларини бошқа рассомларнинг ёрқин асарлари сақланаётганини ўз кўзлари билан кўриш учун ташриф буюрган. Жаҳон санъатининг турли соҳаларини ўрганиб, у реализм анъаналарига содиқ эди. Булар Ҳиндистон, Куба, Шри -Ланка, Индонезияга ташриф буюриш таассуротлари асосида яратилган кўрғазмада тақдим этилган эскизлар ва тайёр расмлар.

Унинг ижодидаги энг муҳим ўринни бутун ҳаётини ўзбек халқи ва унинг тикланишига бағишлаган замондошлари, машҳур фан, маданият ва санъат арбоблари: Тамара хоним, Фитрат, Қодирий, Чўлқон, Носир портретлари эгаллайди. У жанг сахналари расмлари билан машҳур: «Муканнанинг юксалиши», «Спитаменнинг кўтарилиши», «Жиззах кўзғолони».

Рассом портрет галереясида бир қанча расмлар буюк давлат арбоби ва ўзбек саркарда Амир Темурга бағишланган бўлиб, унда ақли ва иқтидорли

йигитнинг камолоти, кучли ёш йигитнинг руҳи ва танаси камолоти, буюк раҳбар, ота ва бобонинг бахти, ғолибнинг донолиги. Боши баланд ва текис,

елкалари букилмаган, кўли қилич занжирида ва нигоҳи томошабинга қараган кулранг сочли, мағрур жангчининг портрети мақсаднинг мослашувчанлиги ва ростгўйлиги ҳақида гапиреди. саъй - ҳаракатлар ҳақида. Раҳбарнинг кўзлари сўраётгандек: бугун қаердасиз, ўзбек замини

қаҳрамонлари? Менинг ўрнимга келинг ва эримизни янада яхшироқ, халқимизни эса янада бахтлироқ қилинг! Мана, Темурийларнинг охириги вакили, уларнинг даври тугаган Самарқанд ҳукмдори, қудратли Темурнинг набираси - Султон Али Мирзо портрети. Бизнинг олдимизда 16 ёшли, ақлли ва ёшидан катта донишманд турибди. Унинг бутун вужуди ва кўзлари чарчаган, ҳозир унинг ёши қисқа эканлигини ҳис қиляпти - кучли душман яқинлашмоқда. Аммо ёш ҳукмдор нафратланган душманнинг раҳм - шафқатига таслим бўлмайди. У буюк қон ва муносиб юракнинг авлоди сифатида виждон билан ўлади. Буни унинг жасоратли жасорати ва енгилмас ироданинг кучли зўриқишида сиқилган лаблари тасдиқлайди. Ўнг кўли душманнинг хатини онасига ёмон таклифлар билан сиқиб чиқаради, ҳаяжон ва хавотирни тинчлантириш учун унинг юрагига келтирилади. Аммо ҳеч қандай кўрқув йўқ, унинг кўриниши бизга шуни айтади, иккинчи кўли биз билан гаплашади, худди жиловли ип каби, жиноий режаларни тўхтатишга тайёр. Ва бу невараси ўз -ўзидан тушмайдиган буюк бобонинг тахтининг кафолати.

М. Набиев 1992 йилда «Ўзбекистон халқ рассоми» унвонига сазовор бўлган. 1997 йилда «Меҳнат шухрати» ордени, 2000 йилда «Буюк хизматлари учун» ордени билан тақдирланган.

Рассом М.Набиев каби усталарнинг юбилейларини бундай кенг нишонлаш, уларнинг меросини ўрганиш, тасвирий санъатни ривожлантиришга улкан ҳисса қўшган рассомлар хотирасини улуғлаш, шубҳасиз, ёшларнинг миллий эҳтиром ва қизиқишини янада оширишга хизмат қилади. тасвирий санъат.

АДАБИЁТЛАР:

1. Изобразительное искусство Узбекистана: очерк истории живописи, графики, скульптуры. /Н.М.Абрамова, В.Н.Кедрин, С.М.Круковская, М.Мюнц, Г.Пугаченкова. – Ташкент: Гос. издат. худ.лит. УзССР, 1957. – 480 с.;
2. Веймарн Б.В., Черкасова Н.В. Искусство Узбекистана: очерки. Живопись. Графика. Скульптура. – М.: Искусство, 1960. – 119 с.
3. Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1968. – 135 с.
4. Жадова Л. Современная живопись Узбекистана. – Ташкент: Гос. издат. худ.лит. УзССР, 1962. – 111 с.
5. Халаминская М. Искусство молодых. – М., 1967. – 164 с.
6. Abdullaev.N. «O‘zbekiston milliy portret san’ati». G‘.G‘ulom nomidagi nashr. T.2011-y.
7. Khujaniyozov R.Q. Fine lines Uzbekistan painting art. – Art and design Social Science, 2022. – В. 8-11.
8. Khjaniyozov R.Q. The Integral Role of Artists is the Development of Fine Arts. ARTS AND DESIGN, 2024 ISSN: 2660-6844, – В. 18-21.
9. Erkabayeva F.A Yangi O‘zbekiston mahobatli rangtasvir san’atining bugungi kundagi taraqqiyot yo‘li, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. ISSN: 2181-3191. – В. 96-100
10. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. – USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. – ISSN (E): 2993-2157 – P. 148-150

11. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. – USE: IJNRAS, 2023. – ISSN: 2751-756X. – P. 179-182
12. Makhmudov B.T. The artist's psychological perception of colors, Innovation and Integrity, 2023. – ISSN: 2792-8268.
13. Umirzakov R.R. Imagination allows a person to realize many projects. – European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2023. – ISSN - 2795-8612. – P. 158-161
14. Xo‘janiyozov R.Q. O‘zbekiston tasviriy san’atida o‘rol tansiqboyev ijodi va faoliyati. – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79.
15. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – Innovation and Integrity, 2023. – ISSN: 2792-8268 – P. 39-40
16. Королькова Е.Ф. Инновационный подход в художественном образовании, современные направления декоративно-прикладного искусства, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. ISSN: 2181-3191. – P.107-111.
17. Khujaniyozov R.Q. Fine lines Uzbekistan painting art. – Art and design Social Science, 2022. – B. 8-11.
18. Khjaniyozov R.Q. The Integral Role of Artists is the Development of Fine Arts. ARTS AND DESIGN, 2024 ISSN: 2660-6844, – B. 18-21.
19. Erkabayeva F.A Yangi O‘zbekiston mahobatli rangtasvir san’atining bugungi kundagi taraqqiyot yo‘li, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. ISSN: 2181-3191.
20. Erkabaeva Feruza Asilbekovna. The Path of Development of Monumental Painting of New Uzbekistan Today. American Journal of Education and Evaluation Studies, 2997-9439
21. Voxidova Gulrux Inomjonovna INTERPRETATION OF OUR NATIONAL VALUES IN THE “POSITION OF TEMUR”, THE MULTIDISCIPLINART JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2582-4686